

Vers une université verte et citoyenne !

ATHOR

un 3^e projet H2020
obtenu par l'Université
de Limoges

AUF

Nathalie Bernardie-Tahir
élue au conseil
scientifique

GRESE

Innovation pour mieux
détecter les polluants
dans l'eau

SOMMAIRE

Éditorial	2
U-mail	3
Le dossier : Vers une université verte et citoyenne	5
Coulisses	11
Tract	13
Photomaton	16
Innovation, recherches et travaux	17
Relations internationales	24
Italiques	25
Relations internationales	26

**Magazine d'informations
de l'Université de Limoges**

Directeur de la publication Alain Célérier
Secrétariat de rédaction Diane Daïan
Comité de rédaction Annie Bessaudou,
Brigitte Blondy, Claude Calliste, Françoise
Cosset, Diane Daïan, Claire Darraud, Hélène
Déjoux, Claire Douady, Gaëlle Jarry, Virginie
Lefebvre, Frédéric Pirault, Candice Malagnoux,
Marie-Gersande Raoult, Claire Corbel, Isabelle
Rigbour, Christelle Roy, Cécile Lapeyre,
Johanna Gauduffe, Jean-Benjamin Murat,
Sandrine Faye, Béatrice Bonnot, Françoise
Mérigaud.

Réalisation
Service Communication Université de Limoges
33 rue François Mitterrand bp 23 204 -
87032 Limoges cedex 01 - Tél. 05 55 14 91 41
Fax 05 55 14 91 01 - mél : com@unilim.fr
Conception & maquette Fortifiant & C^{ie}
Crédit photo Philippe Laurençon / Université
de Limoges
Dépôt légal 3^e trimestre 2017
issn : 0339-1329

ÉDITORIAL

//////////

Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, et particulièrement à celles et ceux qui nous rejoignent, une bonne rentrée à l'Université de Limoges ! Entrer à l'Université de Limoges, c'est entrer dans une université humaine par son accessibilité à tout.e.s et ses qualités relationnelles, son attachement au mieux-être partagé. Le dispositif d'accueil des étudiant.e.s et des personnels en témoigne ainsi que la mise en place du Pass Vie Universitaire qui donne accès à des ateliers culturels et à des offres et réductions exclusives chez les partenaires du dispositif (commerçants notamment).

Entrer à l'Université de Limoges, c'est accéder à une université exigeante et citoyenne. Ainsi l'Université de Limoges s'engage-t-elle activement dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale dans l'objectif d'obtenir un label national. Vous trouverez dans ce numéro un dossier spécial consacré à cette thématique. Notre établissement s'inscrit également dans une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et aussi d'intégrité scientifique.

Enfin, entrer à l'Université de Limoges, c'est entrer dans une université ouverte, source de réussites. Même si les contraintes budgétaires nous obligent à nous réorganiser pour réduire notre masse salariale, nous pouvons nous enorgueillir de commencer l'année universitaire par plusieurs succès internationaux, nationaux et régionaux.

Tout d'abord, nous venons de remporter 6 projets européens d'envergure concernant la formation et la recherche. Au niveau régional, ce ne sont pas moins de 30 projets (25 en recherche et 5 en formations) qui ont été retenus et vont être co-financés par la Nouvelle-Aquitaine.

Comme vous le constaterez dans ce numéro, nos partenaires, académiques ou professionnels, nationaux et internationaux, sont chaque jour plus nombreux. Ses à nous faire confiance et à nous accompagner dans notre démarche. Bonne rentrée !

Alain Célérier
Président de l'Université de Limoges

Rentrée 2017

des manifestations d'intégration pour les étudiant.e.s et les personnels

Le dispositif d'accueil et d'intégration des étudiant.e.s s'est décliné en 7 temps forts, cette année :

- **Une réunion d'accueil** au sein des UFR, Instituts et Ecoles avec pot d'accueil et remise de cadeaux ;
- **Un cluéo géant** permettant aux étudiant.e.s de découvrir la ville et ses musées, le 21 septembre
- **L'inauguration d'UL Factory** et la nuit des projets, le 21 septembre
- **La journée d'accueil international** pour les étudiant.e.s étranger.e.s, le 28 septembre
- **Une après-midi d'intégration** ouverte à tout.e.s les étudiant.e.s et à tous les personnels le 28 septembre au service des sports avec pique-nique, démonstrations sportives et festives, tournois sportifs, remise de récompenses, cocktail et animation musicale
- **La Nuit européenne des chercheur.e.s** le 29 septembre
- **Le Challenge musical** le 12 octobre
- **La Soirée de bienvenue des doctorant.e.s** le 9 novembre

Les nouveaux personnels, quant à eux, ont été accueillis le 21 septembre à la présidence de l'université. Forum d'accueil avec petit déjeuner, réunion d'information, repas et sensibilisation aux outils numériques ont rythmé la journée. Enfin, la cérémonie de rentrée s'est tenue le 26 septembre à l'ENSIL-ENSCI. Elle avait pour thème « Université de Limoges : l'ingénierie au service de demain ». Des tables rondes illustrées de témoignages et de vidéos ont permis de faire le point sur les atouts de la fusion entre l'ENSIL et l'ENSCI.»

La cérémonie est podcastable sur la chaîne Youtube de CanalSup, la web tv de l'université.

Appel à projets « Recherche-Enseignement Supérieur » 2017 de la Nouvelle-Aquitaine : l'Université de Limoges tire son épingle du jeu.

La commission permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine, réunie en juillet, a décidé de soutenir 30 projets déposés par l'Université de Limoges.

Côté recherche : 25 dossiers ont été retenus correspondant à un cofinancement de la Région de 4,09 M€.

Côté enseignement : les 5 projets déposés dans le cadre de la formation ont également été retenus avec un cofinancement régional de 353 k€. Ce succès est aussi à mettre en relation avec l'exceptionnelle mobilisation des personnels de l'Université de Limoges. Un vrai potentiel, au service du développement économique.

L'Université de Limoges sur les salons et forums une présence renforcée

L'attractivité de l'Université de Limoges se renforce sur les départements de la Région Nouvelle-Aquitaine limitrophes des sites de l'Université de Limoges. Chaque année, de nombreux personnels (composantes et Carrefour des étudiants) et enseignant.e.s se mobilisent pour renseigner et conseiller les futur.e.s étudiant.e.s sur une dizaine de salons d'orientation-post bac. À noter également la participation de l'université lors de salons dédiés à la poursuite d'étude et/ou à l'alternance notamment à Bordeaux.

Toutes les dates des salons et forums 2017-2018 :

- **7^e Salon Studyrama Info Sup Carrières**, vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017, Périgueux
- **10^e Salon Studyrama des Études Supérieures**, samedi 18 novembre 2018, Limoges
- **11^e salon Studyrama des Études Supérieures**, samedi 25 novembre 2017, Angoulême
- **CAP SUP**, Jeudi 30 novembre 2017, Montluçon
- **Forum du Futur Étudiant**, Jeudi 30 novembre 2017, Brive
- **1^{er} Forum l'Étudiant Post-Bac**, vendredi 12 et samedi 13 janvier 2017, Limoges
- **30^e salon l'Étudiant du lycéen et de l'étudiant**, du 12 au 14 janvier 2018, Bordeaux

- **Carrefour des métiers et des formations**, jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018, Châteauroux
- **Salon InfoSup**, du 25 au 27 janvier 2018, Auvergne
- **Journée Portes Ouvertes de l'Université** Limoges, samedi 27 janvier 2018
- **4^e Salon l'Étudiant Que faire après un bac +2/+3/+4 ?**, samedi 17 mars 2018, Bordeaux
- **6^e Salon l'Étudiant de l'Apprentissage et de l'Alternance**, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018, Bordeaux
- **5^e Salon l'Étudiant de l'Apprentissage et de l'Alternance**, vendredi 6 et samedi 7 avril 2018, Toulouse
- **Salon l'Étudiant de l'Apprentissage et de l'Alternance**, samedi 10 mars 2018, Clermont-Ferrand

Limoges Métropole et l'Université de Limoges signent une charte partenariale

Gérard Vandembroucke, président de la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole et Alain Célérier, président de l'Université de Limoges ont signé une charte partenariale pour la période 2017-2020 en se fixant comme priorités principales : la création d'emplois, l'aménagement du territoire et son rayonnement. La Communauté d'Agglomération Limoges Métropole accueille en effet sur son territoire une université de plein exercice qui couvre la quasi-totalité des champs disciplinaires en matière de formation et développe une recherche d'excellence. Limoges Métropole, à travers sa compétence en matière de développement économique, conduit une politique visant à soutenir la recherche et l'innovation. Le développement de nouvelles filières passe par une plus grande coopération entre les mondes de l'action publique, de l'entreprise, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans un contexte en profonde mutation et à l'heure de la préparation du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Limoges Métropole et l'Université de Limoges se doivent de renforcer leurs liens pour prendre toutes leurs places au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Aussi, à travers la signature d'une charte, la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole et l'Université de Limoges expriment leur volonté de renforcer, développer et structurer un partenariat entre elles, dans le respect des compétences de chacune. La charte partenariale a pour objectifs à la fois d'instaurer un partenariat privilégié entre les deux

structures notamment en termes de mobilité, de développement économique et d'environnement, et de renforcer particulièrement les liens autour de 4 grands axes :

- Axe 1 : Favoriser l'interface entre Université et marché de l'Emploi,
- Axe 2 : Améliorer la vie étudiante,
- Axe 3 : Enrichir une offre de services à destination des étudiants,
- Axe 4 : Agir pour la visibilité et l'attractivité du territoire.

À la suite de cette signature, une instance de pilotage pérenne entre l'Université de Limoges et Limoges Métropole se réunira pour convenir d'un plan d'actions dès 2017. Cette instance est constituée :

- pour Limoges Métropole, de Gérard Vandembroucke et de trois élus communautaires : Gaston Chassain, Isabelle Maury et Pascal Robert
- pour l'Université de Limoges, d'Alain Célérier et de trois élus de l'Université : Philippe Allée, Serge Verdeyme et Christophe Bonnotte.

Sébastien Lecornu visite le SPCTS

Sébastien Lecornu, Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendu à l'Université de Limoges, le 21 septembre pour visiter le laboratoire SPCTS (unité mixte CNRS-Université de Limoges). Il s'est particulièrement intéressé aux activités du laboratoire concernant la Thématique Energie et Transport « Hydrogène et les piles à combustible » et la Thématique Habitat « murs isolants, économie d'énergie et géopolymères ». Deux thématiques sur lesquelles le SPCTS est pionnier grâce notamment à des partenariats industriels.

Le handicap parlons-en ensemble !

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines a initié un cycle de table ronde « Ma vie à la Fac » autour des problématiques liées au vivre-ensemble. L'objectif est d'offrir aux étudiant.e.s et aux personnels un espace d'échanges pendant la pause méridienne autour de sujets qui concernent l'ensemble de la communauté universitaire.

Préparée par un groupe de travail constitué d'étudiant.e.s et des personnels enseignants et administratifs, la 1^{re} table ronde a eu lieu au printemps dans le hall de la Faculté sur le thème « le Handicap, parlons-en ensemble ! » Des étudiant.e.s et des personnels ont partagé librement leurs expériences autour de la problématique du handicap : démarches d'inclusion, aménagement de cours et d'examens et accessibilité.

Des membres du Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Étudiants en situation de Handicap (BAAEH) de l'université et la référente handicap de la faculté ont également répondu aux questions des participant.e.s. Cette 1^{re} session a été un franc succès puisque près de 70 personnes ont participé. Les échanges ont été riches et ont permis de faire émerger les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap et de proposer des pistes d'amélioration. Le cycle des tables rondes reprendra dès la rentrée universitaire sur des sujets tels que le développement durable, le droit à la déconnexion, le harcèlement, la laïcité...

Vers une université verte et citoyenne !

Le développement durable est un ensemble de moyens et de pratiques qui répondent aux besoins des présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins, en prenant en compte les aspects économiques, mais aussi en respectant l'environnement, et en créant les conditions d'une société juste et harmonieuse. L'Université de Limoges s'engage activement dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale (DDRS). Politiques menées, vie étudiante, formation, recherche ? Comment le DDRS se traduit-il à l'Université de Limoges ?

Dossier réalisé par Candice Malagnoux et Diane Daïan

Joseph Absi : « tendre vers l'exemplarité »

Une équipe s'est formée autour de **Joseph Absi**, Vice-Président délégué au développement durable, et des groupes de travail ont commencé à se réunir.

— Qu'entend-t-on par développement durable et responsabilité sociétale ?

Le développement durable est multidimensionnel. Il touche des aspects environnementaux, sociaux et économiques, mais il a aussi trait à la formation, à la recherche, à la vie étudiante. La responsabilité sociétale porte sur des notions telles que l'épanouissement de tous, la parité, l'égalité des chances ou encore la solidarité. L'idée est donc bien que l'Université de Limoges introduise tous ces aspects dans l'ensemble des missions qu'elle mène. Cette action traduit la volonté de l'équipe présidentielle d'assumer sa responsabilité dans ce domaine et de tendre vers l'exemplarité attendue des établissements publics.

— Quels sont vos objectifs pour l'université ?

Notre objectif est d'obtenir la labellisation DD&RS de l'Université de Limoges. Ce label national valorise l'engagement des établissements supérieurs en matière de développement durable et de responsabilité sociétale sur la base :

- d'un référentiel commun d'auto-évaluation dit « référentiel DD&RS » ou encore « référentiel Plan vert » construit par les pairs et testé depuis 2012 par plusieurs établissements chaque année. Ce référentiel porte sur 5 axes : gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale, politique sociale et ancrage territorial.
- d'un engagement de l'établissement candidat à contribuer opérationnellement au fonctionnement du dispositif : participation aux audits et aux réunions du Comité de labellisation.
- d'une revue d'audit par les pairs.

L'établissement devra être audité puis sera potentiellement labellisé par le Collectif pour l'Intégration de la Responsabilité Sociétale et du développement durable dans l'Enseignement Supérieur (CIRSES). Ce collectif rassemble des responsables et des élu.e.s des universités

et des grandes écoles en charge du développement durable et de la responsabilité sociétale. In fine, nous souhaiterions que les composantes, instituts de recherche et laboratoires intègrent ces notions dans leurs programmes de formations et de recherche.

— Où en êtes-vous dans cette démarche de labellisation ?

Nous avons constitué une équipe composée d'Emmanuelle Chanot – Consultante en management environnemental et développement durable ; de Sophie Geoffre – Chargée de Projet Qualité ; d'Alain Grosdemouge – consultant interne en patrimoine immobilier ; de Virginie Duqueroix – Directrice du Patrimoine Immobilier ; d'Emmanuel Varrin – Responsable du service Hygiène et Sécurité et de Maude-Emmanuelle Turpin – en service civique. Nous nous sommes fixés un planning opérationnel. La première étape est celle du diagnostic. Nous avons déjà commencé depuis mars / avril 2017. Nous nous donnons environ un an et demi pour l'établir. Nous avons également mis en place des groupes de travail qui mobilisent des personnels et étudiant.e.s. Nous proposons également des réunions ouvertes à tout.e.s nos référent.e.s issu.e.s de pôles, composantes, laboratoires, instituts ou encore association d'étudiant.e.s. Ils nous font remonter leurs expériences et des pistes d'améliorations. Nous essayons aussi de repérer et de répertorier ce qui existe déjà en matière de développement durable et responsabilité sociétale au sein de l'université. N'hésitez pas à nous informer de toutes vos initiatives à ce sujet ! Nous établirons ensuite un plan d'actions qui nous permettra d'établir une stratégie globale. Nous la traduirons sous forme de référentiel pour la gouvernance de l'université – courant 2019.

Contact : Joseph Absi
Vice-Président délégué au développement durable
ddurable@unilim.fr

Léa Boissière : « travailler sur l'écologie dans sa globalité »

En matière de développement durable et responsabilité sociétale, l'association étudiante Campus à cultiver ne manque pas de ressources. Biodiversité, alimentation, mobilité ou encore consommation, ces étudiants engagés ont à cœur de promouvoir une version alternative et engagée de l'écologie. **Léa Boissière**, étudiante en master MEEF anglais, et membre de l'association nous en dit plus.

— Qu'est-ce que l'Association Campus à cultiver ?

Nous sommes une association étudiante inter-campus créée en novembre 2016. Nos objectifs : sensibiliser le public universitaire et, plus particulièrement, les étudiant.e.s aux enjeux environnementaux, promouvoir une version alternative et engagée de l'écologie, faire se rencontrer des étudiant.e.s de différentes composantes, qui ne se seraient jamais croisés autrement, autour des thèmes qui leur tiennent à cœur. Nous voulons travailler sur l'écologie dans sa globalité, que ce soit l'alimentation, l'environnement, l'hygiène, la mobilité, etc. Nous faisons partie du réseau national GRAPPE (Groupement d'Associations Porteuses de Projets autour de l'Environnement). Il met en lien les différentes associations adhérentes à travers la France et les aide à porter des projets nationaux.

— Qui compose votre association ? Comment fonctionnez-vous ?

Nous comptons des étudiant.e.s de différentes composantes : droit, sciences, médecine, lettres et sciences humaines, art etc. Car oui, l'écologie concerne tous les domaines et nous le prouvons par nos différentes actions.

— Quels types d'actions menez-vous ?

Nous avons créé deux potagers universi'terre. Un premier sur le campus de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, puis un second à la Faculté des Sciences et Techniques en collaboration avec l'association Borie Uni'vert'cité. Nous avons mis en place cette année une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne), sur le campus de la FLSH. Il s'agit de distribution de paniers de légumes bios, de saison et locaux, en partenariat avec la Ferme de la Tournerie (Coussac-

Bonneval). Nous proposons un cycle de formation à la permaculture au public universitaire, avec le service culturel de l'université. Nous participons à divers événements de l'université où nous proposons des ateliers : Festival étudiant, Arts en fac etc.

Enfin, nous participons à deux gros projets :

- le Festival Alimentterre, festival international de projection de films-documentaires, suivi d'une discussion/débat autour du thème abordé lors de la projection ;
- la Semaine de l'Environnement, événement national coordonné par le GRAPPE, qui a pour but principal l'information, la mobilisation et la sensibilisation à l'urgence écologique.

— L'Université travaille pour obtenir un label DDRS, comment êtes-vous investis dans la démarche ?

Nous participons à plusieurs groupes de travail. A la rentrée universitaire, nous devrions être plus structurés afin de porter au mieux les sujets qui sont au cœur de notre projet associatif à travers les démarches de Plan vert et de label DDRS. Nous sommes ravi.e.s que l'université fasse appel aux étudiant.e.s pour opérer ce changement qui les touche directement. Il serait intéressant que de nombreuses associations se saisissent de cette question environnementale qui concerne tout un chacun et pas seulement des associations comme la nôtre !

Pour permettre une participation du milieu universitaire, il importe que l'université réalise une campagne de communication afin de diffuser cette démarche auprès des étudiant.e.s et des personnels.

De plus, afin de pérenniser la démarche entamée, des objectifs ambitieux et concrets sont souhaitables, et à cette fin, un suivi par un.e chargé.e. de mission nous semble nécessaire.

« Nous avons des enseignant.e.s-chercheur.e.s et aussi des professionnel.le.s qui interviennent dans le master ce qui nous permet une approche du terrain indispensable. De plus, nos enseignant.e.s-chercheur.e.s participent à des séminaires internationaux, à la COP 21. »

Marion et Louise : « Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme : l'un des masters les plus complets en matière de droit de l'environnement »

Marion Gorand et **Louise Séché** sont étudiantes en master 2, Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme, et respectivement Présidente et Trésorière de l'Association AED (Action Environnement Droit). Elles nous parlent de leur master.

— Pourquoi avoir choisi de faire le master DEAU ?

Marion : J'ai fait une licence de droit et l'environnement m'attirait. Je constate que malgré le dérèglement climatique, peu d'actions concrètes sont entreprises pour lutter contre cela. J'ai donc recherché un master sur l'environnement dans le but ensuite de rentrer dans une boîte de consulting sur l'écotourisme.

Louise : C'est l'un des masters les plus complets en matière de droit de l'environnement. C'est à Limoges que le droit de l'environnement est né. Ce master a une très bonne réputation.

— Qu'est-ce qu'on y apprend ?

Marion : C'est une formation très pluridisciplinaire. On y apprend les règles juridiques sur l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement.

Louise : Il y a aussi de la science écologique, de la géographie, de la géomatique, du patrimoine (espaces et territoires protégés), de l'économie de l'environnement... Nous avons des enseignant.e.s-chercheur.e.s et aussi des professionnel.le.s qui interviennent dans le master ce qui nous permet une approche du terrain indispensable. De plus, nos enseignant.e.s-chercheur.e.s participent à des séminaires internationaux, à la COP 21. Ils ou elles sont cité.e.s partout, interviennent dans beaucoup d'événements sur le droit de l'environnement, écrivent même ou participent à l'écriture des codes ou des lois sur l'environnement. On se dit qu'on est bien entouré !

Marion : En plus, ils ou elles sont très accessibles et aiment beaucoup débattre. Du coup, on ne fait pas qu'écrire pendant les cours, c'est très appréciable.

— Vous avez effectué des stages durant le master ?

Marion : En M1, nous avons un stage de 6 à 8 semaines et un stage de 4 à 6 mois en M2.

Louise : J'ai effectué mon stage de master 1 à Limoges métropole. J'ai participé à l'étude pour monter une station de sport nature sur l'agglomération de Limoges. Ce que nous avons appris en master m'a

permis de couvrir tous les champs liés à l'aménagement du territoire.

— Y a-t-il des possibilités de mobilité internationale durant vos études ?

Louise : le master a un co-diplôme avec l'université de Santa Fe en Argentine.

Marion : quant au stage, on peut le faire partout dans le monde. C'est l'avantage de faire du droit de l'environnement qui est international.

— Marion, vous qui venez de Saint-Etienne, que pensez-vous de Limoges ?

Je suis très contente d'être ici. C'est une ville à taille humaine. On peut tout faire à pied. Il y a la campagne et la nature à 10 mn. Et puis je me suis tout de suite bien intégrée, notamment grâce au système de parrainage entre les M1 et les M2 et à l'association AED. Et puis il y a aussi une association des anciens, ce qui nous permet de leur demander des conseils, de trouver des stages, etc.

— Quelles sont les activités de l'AED ?

Marion : L'association est là pour favoriser l'entraide entre les étudiant.e.s du master 1 et du master 2. Elle organise des soirées d'intégration, des sorties naturalistes. Il s'agit par exemple d'aller sur le terrain observer des oiseaux en partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux).

Louise : Nous participons également, avec d'autres associations, à la semaine de l'environnement, en organisant des ateliers de cuisine ou de Do It Yourself (comment faire ses cosmétiques, fabriquer des meubles en palette...). Nous animons des débats sur des questions juridiques en lien avec l'environnement.

— Dans la vie quotidienne que faites-vous pour l'environnement ?

Louise : Je ne mange pratiquement plus de viande, car la chaîne alimentaire de la viande est très consommatrice d'énergie. Je fais mes produits d'entretiens.

Marion : Des choses toutes bêtes : je recycle, je donne mes vêtements, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de ne pas faire couler de l'eau pour rien, d'éteindre les lumières, je fais du DIY. Bref, des petits gestes quotidiens qui ont de grosses répercussions.

DDRS à l'Université de Limoges : Inventaire à la « pré vert »

En matière de développement durable et de responsabilités sociétales, une multitude d'actions sont déjà menées depuis quelques années à l'Université de Limoges. Loin d'être exhaustif, en voici un petit florilège.

Réduire son empreinte

L'Université de Limoges s'efforce de réduire son empreinte sur la planète grâce au recyclage, mais aussi à la révision de tout son parc automobile et à l'achat de véhicules propres. Elle a également entrepris de réorganiser son système d'impression pour le rendre plus efficace tout en étant plus économique et écologique. Idem pour sa politique d'achat qui vise à rationaliser notre consommation. Elle a mis en place un marché de valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques par exemple. Ceux-ci sont collectés 1 à 2 fois par an dans les composantes.

Avec l'Agglomération et la Ville de Limoges, l'Université de Limoges s'intéresse au mode de déplacement des étudiant.e.s, l'idée étant de favoriser les transports doux c'est-à-dire sans moteurs, qui ne génèrent pas de pollution ou de gaz à effet de serre. Les V'lim participent de cette politique.

Les campus deviennent de plus en plus verts, avec des initiatives de compost ou de jardins bio qui fleurissent un peu partout sur les campus à l'ENSIL-ENSCI, à la FLSH et à la FST. Les campus des sites de Genève et de la Borie sont labellisés « Refuge LPO » depuis 2016. Suite à l'abandon des pesticides depuis quelques années, les pratiques de gestion des espaces verts vont évoluer avec la création de jachères naturelles sur l'ensemble des talus du campus et de jachères fleuries variées dans les zones de pelouses.

Des zones de gratuité existent à la FDSE et à la FLSH. C'est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n'avez plus besoin à condition que ce soit propre et réutilisable. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, même si vous n'avez rien déposé.

Des diplômes verts

En termes de formation, citons quelques diplômes en lien avec le développement durable, comme la licence professionnelle Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique : énergies

renouvelables, la licence professionnelle Maîtrise de l'Énergie, Électricité, Développement Durable, la Licence Géographie et Aménagement, le Master Gestion de l'environnement et des territoires, le master Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme.

Une recherche qui s'intéresse aux enjeux sociétaux

Et pour ce qui est de la recherche, les projets sont pléthores. Ainsi Géolab a-t-il mis en place un observatoire des circuits courts. Trois chaires de la fondation de l'université (Chaire Capital environnemental et gestion durable des cours d'eau, Chaire Grandes retenues et qualité des eaux, Chaire Ressources forestières & Usages du bois), mènent des recherches et des études en lien avec le développement durable. Le LCSN, spécialiste de la chimie verte, vient de remporter un projet européen H2020 autour de la photothérapie dynamique. Le GRESE vient de mettre au point un dispositif innovant pour détecter les polluants dans l'eau. Le SPCTS développe un conteneur pour le stockage des déchets radioactifs.

Qualité de vie pour une université à visage humain

Enfin, en termes de bien-être au travail, des manifestations et des outils d'accueil et d'intégration sont mis en place pour les étudiant.e.s et les personnels (dispositif d'accueil, guide-agenda, charte pour une meilleure qualité de vie au travail). La maison médicale de l'université offre des services diversifiés et notamment des consultations avec une sophrologue. Un programme transversal de prévention des risques psychosociaux a été mis en place à l'université. Par ailleurs, elle s'attache, depuis plusieurs années, à développer une politique handicap dynamique tant pour ce qui concerne les étudiant.e.s que les personnels de l'établissement. Une vice-Présidence déléguée à l'égalité et à la qualité de vie existe depuis plusieurs années. Le Carrefour des étudiants a développé des actions en faveur des jeunes des quartiers défavorisés. Bref, l'Université de Limoges a adopté une politique volontariste en faveur du développement durable et a lancé un bon nombre d'actions qu'il conviendra de valoriser par cette labélisation. Beaucoup reste encore à faire. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer.

INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

une politique volontariste

Consciente des enjeux nationaux et internationaux de l'intégrité scientifique pour garantir la fiabilité et la crédibilité des résultats de la recherche, l'Université de Limoges a adopté la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en juin 2015.

L'objectif de cette charte est de renforcer l'intégrité scientifique en France, socle du pacte entre les chercheur.e.s et la société, en fournissant un cadre précis pour protéger le public et la communauté scientifique d'activités frauduleuses ou n'obéissant pas aux standards de qualité de la recherche moderne. La production de connaissances fiables, reproductibles et vérifiables obéit aux règles de la déontologie de la recherche. Les chercheur.e.s doivent faire preuve d'un respect scrupuleux des fondements épistémologiques de leurs disciplines scientifiques et leur intégrité scientifique est indispensable, non seulement pour que leurs travaux soient valides, mais aussi pour que la société leur accorde sa confiance. L'Université de Limoges a nommé en janvier 2017 un référent « Intégrité scientifique » : Jacques Fontanille, Professeur émérite, ancien Président de l'Université de 2005 à 2012 et membre sénior honoraire de l'Institut Universitaire de France. Celui-ci aura pour mission de mettre en œuvre la politique de l'université en matière d'intégrité scientifique, sous tous ses aspects : sensibilisation, formation, veille réglementaire, et traitement des cas de manquements aux principes de l'intégrité scientifique susceptibles de se présenter.

Contact : jacques.fontanille@unilim.fr

CRÉATION D'UN CAMPUS UNIVERSITAIRE SUR LE SITE DE SOUILHAC À TULLE

un projet pour conforter l'offre de formation

Alain Célérier, Président de l'Université de Limoges s'est rendu à Tulle le 18 septembre pour signer la convention pour la création d'un campus universitaire sur le site de Souilhac à Tulle.

Le projet, engagé par l'agglomération il y a quelques années, est de nature à créer un véritable campus en regroupant l'IUT, le CFAI, l'IFSI, l'ESPE et Canopé sur un même secteur, de créer de nouvelles synergies entre les

mondes de l'économie et de la formation avec le projet de tiers-lieu, mais également de développer des espaces de vie étudiante mutualisés. La présence sur le site d'entreprises et de l'hôtel d'entreprises, structure d'accueil pour les jeunes créateurs, est un véritable atout. Le campus universitaire s'adresse à des publics d'étudiant.e.s variés en raison de la présence de structures de formation très hétérogènes. La force de ce campus repose aussi sur cette diversité de publics d'étudiants, que ce soit en termes de tranches d'âges ou de métiers visés. Cette richesse permettra le partage d'expériences et l'enrichissement du parcours universitaire et personnel des étudiant.e.s du secteur. Le campus sera sur l'ancien site de la manufacture, aujourd'hui reconverti en une zone où formation et activités économiques s'entremêlent. Pour cela, un important travail s'est engagé autour de la mutualisation des espaces et des moyens pour permettre le développement de nouveaux espaces et de nouvelles pratiques. La rénovation du bâtiment 419 permettra d'accueillir sur un même site 3 structures de formation : IFSI, ESPE et CANOPE. Dès lors, ces 3 composantes, aujourd'hui positionnées sur des sites différents, seront regroupées avec les autres formations du quartier et pourront ainsi développer de nouveaux services pédagogiques en commun.

L'intégration du service de documentation sur site permet également de mutualiser un espace commun. La pré-étude de spatialisation des besoins a permis d'aboutir à une économie de 280 m² par rapport aux besoins exprimés en mutualisant les espaces, en partenariat avec les futur.e.s utilisateur.trice.s. Une étude plus approfondie des besoins et des possibilités de mutualisation vient d'être engagée avec le Rectorat et l'Université de Limoges afin d'affiner le programme. Le réaménagement du bâtiment 419 nécessite le transfert du restaurant sur un autre site, en l'espèce, celui du parking de l'IUT. Par ailleurs, l'offre de restauration sera totalement revue.

De nouveaux espaces de stationnements, accompagnés de la réfection des voies, la création d'un parvis entre l'IUT et le « 419 » et d'espaces verts, prises en compte des modes de circulation alternatifs sont parties prenantes du projet.

COMMUNICATION INCLUSIVE :

des femmes et des hommes dans les documents de l'université

À partir de la rentrée 2017, l'Université de Limoges met en place une communication inclusive, c'est-à-dire une communication qui fait une place identique aux femmes et aux hommes dans les documents écrits et visuels produits par l'université. Cette mesure s'inscrit dans la politique d'égalité entre les femmes et les hommes initiée à l'université depuis le printemps 2016. Elle permettra de donner une juste place aux agentes et agents, aux étudiantes et aux étudiants, aux professeures et professeurs d'université, aux techniciennes et techniciens, mais aussi aux directeurs et directrices de composante ou de service, et tous les personnels des autres catégories dans l'université. Elle permettra aussi de lutter contre des stéréotypes sexistes toujours présents dans notre université et plus largement dans notre environnement.

Quelques règles simples ont été définies pour écrire des documents égalitaires : introduire le féminin et le masculin dans les textes qui portent sur des personnels, utiliser les points bas [.] pour les formes contractées destinées à signifier la mixité (ex. agent.e.s), féminiser ou masculiniser les professions et fonctions des personnes (ex. un.e assistant.e social.e, un.e maître.sse de conférences), utiliser l'ordre alphabétique dans les listes (ex. des ingénieures et ingénieurs d'études), utiliser la règle de proximité pour les accords (ex. les directeurs/directrices concernées, les femmes et les hommes présents), etc. mais aussi présenter des femmes et des hommes en nombre équivalent dans les images. Vous trouverez toutes ces règles dans l'intranet de l'université, rubrique communication.

POLITIQUE HANDICAP

un partenariat qui concrétise la dynamique engagée par l'Université de Limoges

L'Université de Limoges s'attache, depuis plusieurs années, à développer une politique handicap dynamique tant pour ce qui concerne les étudiant.e.s que les personnels de l'établissement. Déjà portée par un programme d'actions ambitieux (2015 – 2017) et un Agenda d'Accessibilité Programmée (2016 – 2022), cette volonté vient d'être entérinée par la signature officielle, le 10 octobre, de la Convention entre le Consortium Limoges-Poitiers et le FIPHFP (Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique), pour une durée de trois ans reconductibles (2017-2019). Ce projet a été mené conjointement avec l'Université de Poitiers dans le cadre d'un consortium qui associe également l'ENSMA de Poitiers. Cette opération, qui a été conduite au cours des années 2016 et 2017, va permettre la mise en œuvre d'un plan d'actions au profit des personnels concernés et plus globalement de la communauté universitaire. Cette convention, dont le pilotage a été confié à l'Université de Limoges, est assortie d'une aide du FIPHFP d'un montant de 800 000 € pour la période de référence et pour les trois établissements dont l'engagement financier sur budget est important. L'exécution financière de cet engagement se fait suivant des clefs de répartition définies avec les établissements partenaires. Cette convention porte un programme de 10 actions dans les domaines de la communication-sensibilisation, du recrutement et de l'insertion, et du maintien dans l'emploi. Il a été construit dans le cadre du dialogue social de chacun des établissements du consortium et a fait l'objet d'un arbitrage par un comité de pilotage. Sa mise en œuvre ouvre des possibilités d'aide et de financement en matière d'aménagements et d'adaptations de poste, accessibilité au poste

de travail, amélioration des conditions de vie, formation, aide à la réorientation..., de nouvelles formes de recrutement, d'actions de formation et de sensibilisation. Une avancée significative pour notre université et ses partenaires dont le caractère novateur dans sa conception constitue également un challenge à réussir. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mylène Gérald, Correspondante Handicap - Service Santé au Travail – Direction des Ressources Humaines. mylene.gerald@unilim.fr

TRACT

Boutique : Portez les couleurs de votre université !

Connaissez-vous l'e-boutique de votre université ? Accessible en ligne, vous pourrez y trouver des goodies (sweats, t-shirts, mugs, sacs de sport, tote bags, ...) pour porter haut et fort les couleurs de l'Université de Limoges ! Vous découvrirez une collection colorée, une interprétation originale de l'identité « Université de Limoges ».

**Rendez-vous sur :
boutique.unilim.fr**

FORUM DE RECRUTEMENT STAGE / EMPLOI

VENEZ À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES !

L'Université de Limoges organisera, le 7 décembre prochain, un grand Forum stage/emploi à Ester Technopole. Porté par le Carrefour des étudiants, cet événement d'envergure mobilisera de nombreux partenaires (APEC, Pôle emploi, Ville de Limoges...) et permettra aux étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s de rencontrer des entreprises issues de nombreux secteurs d'activité (industrie, commerce, TIC...). Les collectivités territoriales seront également présentes à cette manifestation, la Rencontre Unitoriale intégrant ce dispositif. Tout au long de la journée, les étudiant.e.s auront la possibilité de rencontrer les professionnel.le.s sur stands pour développer leur réseau, s'exercer à l'entretien et surtout, prospecter/candidater pour un stage ou un emploi. Si la matinée est dédiée aux étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s en situation de handicap, l'après-midi sera ouvert à tou.te.s.

Carrefour des étudiants
relationpro-cde@unilim.fr / 05.55.14.92.70

TRACT

L'ENQUÊTE LIBQUAL + les BU plébiscitées pour la qualité de l'accueil

A l'automne 2016, le SCD a lancé une grande enquête de satisfaction destinée à toute la communauté universitaire, Libqual+. Outre des données statistiques, cette enquête interrogeait à la fois la bibliothèque en tant que lieu physique, les services qu'elle propose et les usages que les utilisateurs et utilisatrices en ont. Les résultats sont légèrement en baisse par rapport à l'enquête menée en 2013 et s'expliquent par la dégradation des bâtiments, notamment en bibliothèque de Santé où les étudiant.e.s ont été nombreux.ses à réagir face à la fermeture des sanitaires cassés et l'absence de lumière dans certaines salles. Néanmoins, une grande satisfaction apparaît en ce qui concerne la qualité d'accueil dans les BU. Depuis la première enquête lancée en 2013, nous avons répondu à plusieurs de ces attentes : élargissement des horaires d'ouverture, amélioration de la qualité du wifi, augmentation du nombre de places assises et de salles de travail en groupe... Nous allons à nouveau mettre en œuvre des actions concrètes pour faire suite aux résultats que nous avons analysés au printemps 2017.

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN Créez et entretenez votre réseau professionnel

Rejoignez la communauté LinkedIn de votre université. Plus de 17 000 personnes se sont déjà abonnées.

SEMAINES DE LA RÉORIENTATION 20 novembre au 1^{er} décembre

Co-organisé par le Rectorat de l'Académie de Limoges et l'Université, ce dispositif s'adresse aux étudiant.e.s inscrit.e.s en 1^{er} année de Licence, de DUT ou de BTS qui souhaitent une réorientation à l'issue du premier semestre. L'objectif est de leur présenter les passerelles possibles dès le second semestre vers des BTS, des BTSAs, des CAP ou encore des BPJEPS. Les étudiant.e.s sont également informé.e.s des différents dispositifs d'aide à la réorientation qui leur sont proposés si une réorientation trop rapide ne leur convient pas.

Contact : Carrefour des étudiants,
Tél. 05 55 14 90 70

LE NOUVEAU RU du campus Vanteaux s'appellera « RU Thérèse Menot »

Fruit d'un concours d'architecte, le nouveau RU situé en face de la bibliothèque universitaire et de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, propose tous les services de restauration modernes destinés aux étudiant.e.s.

Ce nouveau restaurant dispose de 354 places assises en intérieur et une centaine de places assises en terrasse. Financé intégralement par des crédits d'Etat à hauteur de 5,1 millions d'Euros, il redessine totalement la politique d'offre alimentaire. Sa cuisine centrale alimente les 4 restaurants universitaires et les 6 cafétérias de Limoges afin d'harmoniser l'offre de restauration. Sécurité sanitaire et amélioration du service rendu à l'étudiant.e. sont à l'ordre du jour de cette rentrée universitaire. De plus, il répondra totalement aux envies et aux besoins alimentaires des étudiant.e.s. Le tri sélectif va être intégré au sein de la structure de façon à lutter contre le gaspillage et diminuer de manière considérable les déchets produits. Ce nouveau restaurant porte le nom de Thérèse Menot en hommage à l'une des plus grandes figures de la résistance de notre région. Prochain projet pour le CROUS de Limoges : la restructuration de RU La Borie, qui débutera dès 2018.

INAUGURATION D'UL FACTORY Un lieu dédié à l'innovation média et à l'engagement citoyen au sein de l'université

Le 21 septembre, UL Factory a été inauguré. L'occasion de procéder à la signature des conventions de partenariats entre les différents acteurs faisant vivre ce lieu, mais aussi de faire découvrir cet espace de co-construction de projets lors d'un moment de partage et de convivialité.

UL factory est un nouvel espace dédié aux projets et tout particulièrement aux projets étudiants. Il propose :

- **Un espace de coworking** et de réunions de 20 places
 - **Un espace de convivialité** : café, magazines, jeux collaboratifs, serious games...
 - **Un espace makers** : espace de fabrication, espace de tournages, imprimantes, scanners
 - **Un espace de montage vidéo** avec 4 stations de montage
- UL Factory est un lieu ouvert où foisonnent les initiatives :
- « **La Pause** » : information et sensibilisation aux médias, à l'engagement et à l'entrepreneuriat ;
 - « **La Factory invite** » : des entreprises investissent le lieu et y organisent des réunions de travail auxquelles les étudiant.e.s peuvent assister
 - « **Le labo vidéo** » : accompagnement autour de vos projets audiovisuels ;
 - « **Les co-formations** » : les étudiant.e.s se forment entre pairs au montage de projets ;
 - « **Workshops** » : ateliers de travail collaboratif, rencontre avec des professionnels.le.s
 - « **Le Living LAB** » : ateliers créatifs favorisant les collaborations entre formations universitaires.

Contact UL Factory :

88, rue du Pont Saint Martial à Limoges
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et du lundi au mercredi de 18h à 21h.
ulfactory@unilim.fr

RALLYE AÉRIEN ÉTUDIANT l'ENSIL-ENSCI remporte le trophée

Clément Rached, Nathan Menu, tous deux élèves-ingénieurs en Mécatronique 2^e année à l'ENSIL-ENSCI, et Alexandre Hellali (élève-ingénieur à l'ENSAM) ont remporté brillamment le Rallye Aérien Étudiant 2017, qui s'est déroulé du 4 au 8 avril. Le RAE est une compétition de navigation aérienne dans 5 villes étapes : La Rochelle, Toulouse, Nîmes, Marseille et Annecy.

Inspiré des techniques militaires, ce rallye consiste à naviguer de manière précise, sans instrument de navigation, en respectant les règles de vol à vue. Il s'agit de suivre une trajectoire de la manière la plus précise possible, survoler des zones indiquées via des photos aériennes et cela dans un timing imposé. Clément Rached est président du Club Aéronautique de l'ENSIL-ENSCI, il est également pilote sur Robin DR400 (avion à hélices 4 places) sur lequel il comptabilise environ 120 heures de vol (60h en tant que commandant de bord). Nathan Menu et Alexandre Hellali s'occupent de la navigation en orientant l'avion vers les points de passages désignés dans le but de gagner le maximum de points. Leur synergie les a conduits à la victoire !

SHELL ECO-MARATHON DE LONDRES un beau classement pour l'ENSIL-ENSCI

L'Éco-marathon Shell est une compétition automobile annuelle mondiale organisée par la compagnie pétrolière Shell dont le but est de parcourir la plus longue distance avec un litre de carburant. Cette compétition est réservée aux étudiant.e.s de tous niveaux et de tous pays. Les véhicules utilisés sont des prototypes étudiés et construits dans des structures scolaires ou universitaires. Les participant.e.s doivent couvrir une distance donnée en un temps limite à la suite de quoi, leur consommation est mesurée. Le classement est établi selon la quantité de carburant consommée, et est donnée en kilomètres pour l'équivalent énergétique d'un litre de super sans plomb 95. Les résultats des deux véhicules ENSIL-ENSCI : Simplicity se classe 6^e/20 avec 79 km/kWh soit 721 km/litre. E-evolution se classe 27^e/42 avec 163 km/kWh soit 1485 km/litre.

NOUVEAU : Le « pass vie universitaire »

En 2017, le Pass culture se métamorphose ... et devient le « pass vie universitaire ». Il reprend tout ce qui faisait la richesse de l'université, en donnant accès à des ateliers culturels (danse, théâtre, musique, etc) et à des tarifs réduits sur une programmation riche tout au long de l'année.

Mais ce Pass propose également à ses détenteurs une nouvelle offre de service développée avec les collectivités territoriales. Ainsi, le « pass vie universitaire » donnera accès à des offres et réductions exclusives chez les partenaires du dispositif (commerçants notamment) qui sont répertoriées sur le site de l'Université www.unilim.fr. Le tout, sans augmentation de prix par rapport à l'ancien Pass culture (13€ pour les étudiant.e.s). Vous pourrez vous le procurer auprès du Service culturel ou de votre service scolarité. Toutes les infos sur www.unilim.fr, rubrique vie pratique.

Contact :

Service Culturel / Campus Centre-ville
Direction des Etudes / Pôle Formation / Nadine Cogné
88 rue du Pont St-Martial – 87 000 Limoges
Tél. 06 72 91 53 94 ou 05 55 14 92 53
Mél. serviceculturel@unilim.fr

Abdel-Kayyoum Madi « S'engager permet de se sentir utile et de faire des connaissances »

Abdel-Kayyoum Madi est en master biologie-santé à l'Université de Limoges. Dans la continuité de son service civique au sein de la préfecture de la Haute-Vienne, il s'engage désormais en tant que tuteur pour aider et accueillir nos étudiantes et étudiants internationaux.

Quel est votre parcours universitaire ?

J'ai fait une Licence Science de la vie à la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges dans le parcours Biologie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, Génétique (BBMCG). J'entame actuellement ma première année de master biologie-santé. A l'issue du Master, j'envisage d'intégrer la Police Technique et Scientifique (PTS) en tant qu'ingénieur en biologie ou bien en tant que technicien de PTS. L'accès se fait par concours.

Pourquoi avez-vous voulu être tuteur et plus particulièrement tuteur international ?

Avant d'être tuteur, j'étais médiateur au sein de la Préfecture de la Haute-Vienne – au Bureau de l'Immigration et de l'intégration notamment - dans le cadre d'un service civique de 10 mois. Ma mission était de faciliter la démarche des usager.e.s : vérifications de dossiers, prise de rendez-vous, interprète etc... Je faisais le premier contact (pré-accueil) avec les usagers de la préfecture ce qui facilitait le travail de mes collègues (accueil et instructeurs). Devenir tuteur international était une évidence, une suite naturelle à mon service civique. En effet, j'ai l'habitude de travailler avec un public international.

Comment concevez-vous votre rôle ?

Le tuteur va faciliter les démarches des étudiantes et étudiants internationaux : prise des rendez-vous, demande et renouvellement des titres de séjours, réponse aux éventuelles interrogations etc... Le tuteur a également un rôle

d'accueil et véhicule les valeurs de l'université : il est en quelque sorte le visage de l'Université de Limoges. Les étudiant.e.s entrant.e.s doivent se sentir à l'aise et bien intégré.e.s.

Comment cela se traduit dans votre quotidien ?

J'interviens pendant les permanences de la préfecture qui ont lieu deux fois par semaine au Bureau d'Accueil International (BAI). Il s'agit surtout de vérifier les dossiers des étudiant.e.s qui font une première demande de titre de séjour ou bien un renouvellement. Le dossier complet est validé et ensuite instruit par des collègues de la préfecture. Les étudiant.e.s doivent au préalable prendre rendez-vous via le site de

l'Université de Limoges et apportent les pièces nécessaires le jour du rendez-vous. Mon rôle consiste également à renseigner et à répondre aux questions qui peuvent être très diverses : comment ouvrir un compte bancaire en France, comment trouver un logement, comment prendre rendez-vous, localiser un lieu en particulier etc...

Est-ce important de s'engager au sein de son université ?

Oui. Cela nous permet non seulement de nous sentir utiles mais aussi de faire beaucoup de connaissances en étant proches d'autres étudiant.e.s. De plus, cela est valorisé par l'université.

Faites-vous partie d'associations ?

Je ne suis pas engagé dans une association en particulier mais je m'intéresse à l'activité de certaines comme l'AMEL (Association Mahoraise des Etudiants du Limousin) ou bien l'EMF (Etudiants Musulman de France).

Propos recueillis par Candice Malagnoux

Légende photo :

En plus de donner de son temps pour accueillir nos étudiantes et étudiants internationaux, Abdel-Kayyoum s'improvise mannequin pour l'Université de Limoges et pratique le basket et les langues étrangères.

INAUGURATION

DU HALL RECHERCHE DU
LABORATOIRE GÉNIE CIVIL
DIAGNOSTIC ET DURABILITÉ
(GC2D) DE L'UNIVERSITÉ
DE LIMOGES

Des zones expérimentales
uniques au monde

Le 18 septembre 2017, Alain Célérier, Président de l'Université de Limoges et Charles Ferré, Maire d'Egletons, ont inauguré le Hall Recherche du Laboratoire Génie Civil Diagnostic et Durabilité (GC2D) de l'Université de Limoges, en présence de Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze.

Le Contrat de Plan Etat-Région 2007/2013 via les crédits Etat (900 000€) a permis de financer la construction du Hall (bâtiment de 267m²) ainsi que des études pour la restructuration des surfaces de recherche déjà existantes. Le Hall Recherche comprend deux zones expérimentales grandeur nature, uniques au monde, qui permettent de faire des essais autour des deux spécialités qui font la renommée internationale du laboratoire GC2D :

- l'entretien et le diagnostic des chaussées (routières, aéronautiques).
- le bois de construction et la maîtrise de son vieillissement notamment en extérieur.

Ces deux zones doivent pouvoir faire l'objet de travaux en vraie grandeur dans un

environnement contrôlé en température et humidité car les matériaux testés sont fortement sensibles à ces deux paramètres. Pour cela, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine un équipement de chambre climatique de 250k€ pouvant recouvrir les deux zones d'essai sera installé dès 2018. Cet équipement représente le point de départ de la création de la plateforme mutualisée GC-lim mise à disposition pour la recherche académique au service des entreprises. Par ailleurs, un projet piloté par GC2D vient d'être retenu par l'Agence Nationale de la Recherche. Intitulé MACADAM (Mécanique Avancée des Chaussées : Application à la Dégradation et à l'Amélioration de la Maintenance), il aura pour but de réaliser dès 2018 le premier simulateur de trafic en virage permettant de bien comprendre et dimensionner les couches de surface des giratoires lors des entretiens réguliers. Ce hall offre donc de solides perspectives.

AMINE TARAZI

NOMMÉ MEMBRE DE L'IUF

Amine Tarazi, Professeur d'économie à l'Université de Limoges, a été nommé membre senior de l'Institut Universitaire de France à compter du 1^{er} octobre 2017, pour une durée de 5 ans.

Les enseignant.e.s-chercheur.e.s qui y sont nommé.e.s sont distingué.e.s pour l'excellence de leur activité scientifique, attestée par leur rayonnement international.

Amine Tarazi, directeur du LAPE (Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques de l'Université de Limoges) est un expert internationalement reconnu en risques bancaires et financiers.

Il est également membre du Comité scientifique de l'ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Il a coordonné plusieurs projets de recherche européens et internationaux. Il est régulièrement publié dans les revues mondiales de référence : Journal of Financial Economics,

Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Surveys, Journal of Comparative Economics...

Le but principal de l'IUF est de rendre l'enseignement supérieur attractif aux chercheur.e.s les plus créatifs et de faire face à une concurrence amplifiée par l'internationalisation. C'est donc une nomination de poids et une fierté pour l'Université de Limoges d'accueillir des enseignant.e.s-chercheur.e.s dont l'excellence rayonnent au-delà de nos frontières.

« Les recherches liées à ATHOR porteront sur l'amélioration des matériaux réfractaires, de leur microstructure, de leur architecture, de leurs performances, de leur durée de vie, afin d'améliorer la compétitivité européenne sur le marché mondial et de conforter des positions de leader d'un certain nombre d'acteurs européens dans le domaine des réfractaires. »

ATHOR un 3^e projet H2020 obtenu par l'Université de Limoges

Marc Huger est Professeur spécialiste en thermomécanique des matériaux céramiques et chercheur au sein du SPCTS. Il coordonne le projet H2020 ATHOR dans le cadre des actions Marie Curie - Innovative Training Network (ITN).

ATHOR est le 2^e projet H2020 obtenu par le SPCTS en quelques mois. Pouvez-vous nous présenter le projet scientifique ATHOR ?

Les matériaux réfractaires sont nécessaires pour la fabrication de la plupart des objets de notre quotidien... Que ce soit des éléments constitutifs de notre logement (béton, brique, carrelage), de nos moyens de transport (voiture, train, avion) ou de communication (télévision, ordinateur, smartphone), ces objets sont en effet immanquablement constitués d'acier, d'aluminium, de cuivre, de verre, de ciment, qui requièrent des matériaux résistant à de très hautes températures pour leur élaboration de plus en plus sophistiquée. Les recherches liées à ATHOR porteront sur l'amélioration des matériaux réfractaires, de leur microstructure, de leur architecture, de leurs performances, de leur durée de vie, afin d'améliorer la compétitivité européenne sur le marché mondial et de conforter des positions de leader d'un certain nombre d'acteurs européens dans le domaine des réfractaires. Les applications toucheront de nombreux domaines (sidérurgie, métallurgie, verrerie, cimenterie...). Avec un score de 97,6 sur 100 proposé par les 3 évaluateurs européens, il faut noter qu'ATHOR est très bien classé puisque, parmi les 410 projets ITN soumis en janvier 2017 dans le domaine «Ingénierie», seuls les 28 premiers (ayant obtenu un score supérieur à 94,4 sur 100) seront finalement financés cette année par l'Europe.

Quels en sont les enjeux ?

Dans le cadre d'ATHOR, nous recrutons quinze doctorant.e.s à l'international sur des bourses européennes très attractives (type Marie Curie). Le projet a pour vocation d'attirer des jeunes de très bon niveau vers un parcours de thèse et au-delà de créer un réseau basé sur de nombreuses sessions de formations interdisciplinaires et des workshops, organisés un peu partout en Europe, au cours desquels les jeunes chercheur.e.s pourront échanger avec de multiples professionnels du secteur industriel ou académiques. Nous souhaitons ainsi générer une nouvelle attractivité pour une industrie souvent peu visible du grand public, et ce de manière concertée entre les acteurs de la recherche académique et des industriels du secteur afin de conforter les positions de certains leaders mondiaux historiquement basés en Europe. Nous souhaitons que nos doctorant.e.s puissent, au sein d'ATHOR construire et s'approprier de nouvelles techniques expérimentales et de nouvelles approches de modélisation, pour ensuite les disséminer au sein des acteurs du domaine.

Qui sont les partenaires ?

Le projet ATHOR s'est appuyé sur le réseau FIRE (Federation for International Refractory Research and Education), une association financée par des industriels qui associe des partenaires académiques et

industriels internationaux. L'appartenance du SPCTS à ce réseau a donné de la visibilité aux activités thermomécaniques développées à Limoges et a déterminé notre évolution vers des activités de recherche au sein de réseaux multipartenaires internationaux. Depuis 10 ans, FIRE promeut la mobilité internationale d'étudiant.e.s au niveau Master et Doctorat dans ce secteur des matériaux réfractaires, avec une très forte participation des étudiant.e.s français.e.s (et notamment de Limoges). Un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs aujourd'hui professionnellement installés dans des activités de recherche et développement dans ce secteur industriel en Europe. Depuis 3 ans, nous avons souhaité trouver une logique stratégique européenne en allant chercher des financements H2020 et structurer une cohérence sur une chaîne de valeur partant de l'extraction des matières premières en passant par le développement de matériaux réfractaires jusqu'à leurs applications finales en métallurgie, en verrerie ou cimenterie. Cette réflexion nous a conduits progressivement à la structuration du projet ATHOR. Aujourd'hui, ATHOR compte six universités européennes : Universités de Limoges et Orléans en France, Cracovie (Pologne), Aachen (Allemagne), Leoben (Autriche), Minho (Portugal) et huit industriels : Altéo Alumina (Gardanne) et Saint-Gobain (Cavaillon) en France, Imerys Refractory Minerals (Villach) et RHI AG (Vienne) en Autriche, Magnesita Refractories (Hilden, Allemagne), Pyrotek Scandinavia AB (Ed, Suisse), TataSteel (Ijmuiden, Pays-bas), FIRE (Montréal, Canada).

Comment les crédits seront-ils utilisés ?

Une grosse moitié des crédits sera utilisée en frais de bourses et de mobilité et ira directement aux doctorant.e.s. La particularité de ces bourses est qu'elle tient compte de la situation familiale des intéressé.e.s. Dans ce cadre, les montants proposés sont significativement plus élevés que ceux des bourses classiques. L'autre moitié sera consacrée aux frais de fonctionnement pour les activités de recherche et pour l'organisation des sessions de formation.

Quel sera l'impact de ce projet pour le SPCTS ?

ATHOR est la concrétisation de notre volonté d'ouverture de la recherche académique vers le monde industriel. Il sera aussi un vecteur très significatif pour une visibilité internationale accrue des activités du SPCTS, ici dans le domaine des matériaux réfractaires, mais aussi plus largement dans le domaine des céramiques.

Propos recueillis par Françoise Mériquaud

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

MISE AU POINT D'UN DISPOSITIF
INNOVANT POUR DÉTECTER
LES POLLUANTS DANS L'EAU

Le GRESE (Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement de l'Université de Limoges) a mis au point un dispositif original permettant de détecter puis d'analyser, même à très faibles concentrations, les micropolluants comme les pesticides de type herbicide, présents dans les eaux.

Le résultat de ces recherches fait la couverture, ce mois-ci, d'une des revues scientifiques de référence dans le domaine de la Chimie Analytique : *Analytica Chimica Acta*. Ce dispositif innovant permet, contrairement aux dispositifs utilisés habituellement, d'avoir une détermination plus fiable de la concentration moyenne de polluants circulant dans l'eau. Une information plus complète et plus fine qui intéresse toutes les structures travaillant dans les domaines du contrôle ou du suivi de la qualité des eaux à la fois en milieu naturel (eaux de rivière) ou en milieu industriel. Ces recherches ont pu être réalisées grâce au soutien financier de la région Limousin, via des fonds FEDER. Le GRESE collabore notamment avec des collectivités locales, des agences de l'eau, des sociétés comme Aquassay ou le Lasat en région Nouvelle-Aquitaine, pour développer l'utilisation des dispositifs d'échantillonnage passif pour évaluer la qualité des eaux. Ce travail fait l'objet d'un partenariat étroit avec un laboratoire de l'IRSTEA de Bordeaux avec lequel le GRESE est en cours de rapprochement pour une labellisation en Unité de Recherche Associée (URA).

CONCOURS CASSAING LES LAURÉATS SONT...

Le 14 avril 2017, l'Université de Limoges, le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine et l'AVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire du Limousin) ont récompensé les lauréat.e.s du concours de thèse Jean-Claude Cassaing.

Betty Laverdet, remporte le Prix de Thèse pour ses travaux sur « l'Innervation périphérique et réparation cutanée : rôle de l'innervation dans la cicatrisation après brûlure et sur l'activité cellulaire des fibroblastes dermiques. » Décerné par l'Université de Limoges, ce prix récompense les aspects scientifiques des travaux de thèse et la capacité du docteur à communiquer sur ses travaux scientifiques à un public, non spécialiste. Le Prix de l'Innovation a été décerné à **Jean-Christophe Deneuille** pour sa thèse intitulée « Contributions à la Cryptographie Post-Quantique ». Remis par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, ce prix récompense l'originalité des travaux de thèse selon plusieurs critères : innovation, nouvelles applications techniques, nouveaux champs de recherche, création d'entreprise. **Nivine Srouf** remporte le Prix de l'Entrepreneuriat pour ses travaux sur « l'Impact de la production des immunoglobulines tronquées sur le développement lymphocytaire B normal et tumoral ». Remis par l'AVRUL, ce prix est destiné à encourager des travaux de thèse pouvant déboucher sur une création d'activité à fort impact socio-économique. Les trois lauréat.e.s ont reçu chacun un chèque de 3000 €. Retrouvez leur interview sur la chaîne Youtube de Canalsup, la web TV de l'Université de Limoges.

POLYTHEA UN QUATRIÈME PROJET H2020 DÉCROCHÉ PAR L'UNIVERSITÉ

Et de quatre ! L'Université de Limoges continue sur sa lancée avec le projet européen H2020 Polythea. Porté par Stéphanie Lhez, Maîtresse de conférences au sein du Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (LCSN), ce projet de 2,5 millions d'euros repose sur la création d'un réseau de formations doctorales dans le domaine de la photothérapie active.

Le recrutement d'une dizaine de doctorant.e.s devrait avoir lieu courant janvier 2018. Ils travailleront sur des propositions de solutions innovantes pour détruire des cellules cancéreuses ou des bactéries grâce à la

lumière. En plus de l'Université de Limoges, Polythéa comprend 6 partenaires européens :

- Trinity College Ireland
- Politechnika Wroclawska Poland
- Universiteit Van Amsterdam Netherlands
- Universidade De Coimbra Portugal
- Universite De Neuchatel Switzerland
- Technogikies Lyseis Bioekpompis Oe Greece

E-LIVES ET OPTBANK L'UNIVERSITÉ DE LIMOGES UNE NOUVELLE FOIS RECONNUE PAR L'EUROPE

L'Université de Limoges remporte deux projets européens dans le cadre du programme capacity building destiné à renforcer les capacités de formations et de recherche des pays partenaires :

- **Projet E-LIVES** (e-Learning Innovative Engineering Solutions) 988 730 euros, porté par XLIM :

L'objectif de ce projet est de fournir des outils afin d'améliorer la qualité des formations à distance dans le domaine des sciences dures. L'expertise de notre université dans le domaine des formations à distance et plus particulièrement des travaux pratiques à distance a donc été une nouvelle fois reconnue après le projet EOLES (développé autour des TP à distance en électronique). Ce projet, d'une durée de 3 ans, regroupe 13 partenaires originaires d'Algérie, d'Argentine, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de France, de Jordanie, du Maroc, du Portugal et de Tunisie.

- **Projet OPTBank 999 904**, porté par le LAPE Ce projet consiste à renforcer les capacités de recherche et de formation doctorale dans le domaine de la Banque et de la Finance en Indonésie, plus grand archipel du monde qui compte 265 millions d'habitants le plaçant au 4^e rang mondial après les Etats-Unis d'Amérique. Ce projet coordonné par le LAPE (Laboratoire d'Analyse et de Prospectives Economiques de l'Université de Limoges) associe 3 autres universités européennes (Bangor University au Royaume-Uni ; Technical University of Crete en Grèce et University of Rome III en Italie), 6 universités indonésiennes réparties sur l'ensemble de l'Archipel ainsi que d'autres organismes tels que des banques, la banque centrale d'Indonésie, les autorités de réglementation, des associations du monde de la finance, etc.

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S RENDRE POSSIBLE L'IMPOSSIBLE

La Fondation partenariale de l'Université de Limoges a organisé la Nuit Européenne des Chercheur.e.s le 29 septembre place St Etienne.

L'espace d'une journée et d'une soirée le public a été plongé dans une ambiance suscitant l'imaginaire et a pu découvrir la passion des chercheur.e.s. L'évènement proposait plusieurs formats de rencontre : « Speed-searching », « Bouche-à-oreille », « Roue de la fortune à idées », « Hackathon de l'idée », « Défis scientifiques », « Idée du siècle ». La manifestation a accueilli 2 000 visiteurs.

LE DRONE

UN NOUVEL OUTIL ESSENTIEL POUR LES CHERCHEUR.E.S DE GÉOLAB

Depuis quelques années, le développement des drones professionnels permet d'envisager de nouvelles perspectives de recherche.

Ils deviennent un outil essentiel du géographe qui les utilise pour acquérir des données géo-environnementales dans le cadre de programmes en géomorphologie, géoarchéologie ou climatologie par exemple. Le laboratoire GEOLAB s'est récemment doté d'un drone quadrirotor DJI Inspire, équipé d'une caméra full HD qui permet de réaliser des missions de prises de vues aériennes d'une grande précision et des vidéos haute qualité. Afin de respecter la réglementation et l'obligation de confier le maniement des drones professionnels à des télépilotes habilités, les deux personnels du Service ingénierie recherche de la FLSH ont suivi une formation spécifique. Elle s'est déroulée en deux phases : formation pratique au pilotage et obtention du brevet théorique d'ULM nécessaire notamment pour valider la connaissance des réglementations de l'espace aérien. Enregistré officiellement auprès du service aéronautique du CNRS, le drone entre maintenant dans sa phase d'utilisation opérationnelle. Des missions sont prévues dans le cadre de différents projets concernant la modélisation 3D pour estimer l'érosion des sols (Maroc, Banyuls) ou l'analyse paysagère (Dordogne).

PORNOGRAPHIE ET DROIT

6^e COLLOQUE DU RERDH

Le Réseau Européen de Recherche en Droits de l'Homme (RERDH) est une association de jeunes chercheur.e.s animée par des doctorant.e.s de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l'Université de Limoges.

L'association a retenu le thème « Pornographie et droit » pour son sixième colloque qui se tiendra les 30 novembre et 1^{er} décembre 2017 à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques. Particulièrement audacieux, ce sujet soulève en effet d'importantes questions telles que celle de la protection de la vie privée sur internet ou celle de la liberté d'expression artistique, comme ont pu l'illustrer les polémiques relatives à des films comme *La vie d'Adèle* ou même *Sausage Party*.

Plus d'informations : remi.delmas@unilim.fr ; retrouvez le RERDH sur Facebook.

BERTRAND WESTPHAL LAURÉAT DU PRIX LITTÉRAIRE PARIS-LIÈGE

Bertrand Westphal, professeur de littérature générale et comparée, directeur de l'Institut de recherche SHS et du laboratoire Espaces humains et Interactions Culturelles (EHIC – EA 1087) a obtenu le prix littéraire Paris-Liège 2017 pour son essai, *La Cage des méridiens : la littérature et l'art contemporain face à la globalisation*.

Paru aux éditions de Minuit en 2016, ce prix récompense chaque année le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l'année qui précède celle de la remise du prix. Il est décerné sur des critères liés à la qualité d'écriture, la pertinence scientifique des idées développées et l'originalité du thème abordé. Les recherches de Bertrand Westphal portent sur le postmodernisme, le postcolonialisme et surtout la géocritique, dont il a jeté les bases. La géocritique est un domaine d'étude qui nous renseigne sur le rapport que, dans une perspective littéraire et artistique, les individus entretiennent avec les espaces dans lesquels ils vivent et se meuvent. Elle permet d'opérer un décentrement des analyses spatiales et un examen des relations entre le réel et ses représentations. Outre *La Cage des méridiens*, *La Géocritique* (2007) et *Le Monde plausible* (2011), tous trois parus chez Minuit, il a publié plusieurs ouvrages collectifs aux Presses Universitaires de Limoges (PULIM) : de *La Géocritique mode d'emploi* (2000) à *Géocritique : Etat des lieux/ Geocriticism: A Survey*, avec Clément Lévy (2014).

EUROSTARS

PRÉVENIR LES NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES INDUITES PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE

Les neuropathies périphériques sont des maladies du système nerveux. Souvent douloureuses, liées aux chimiothérapies neurotoxiques et notamment à la vincristine – un médicament anti-cancéreux de référence, elles sont une des causes d'altération parfois conséquente de la qualité de vie chez les patients survivants à un cancer.

Elles sont parfois irréversibles après l'arrêt de la chimiothérapie. Aucune prévention thérapeutique à ce jour ne permet d'éviter le développement de ces neuropathies toxiques. Le Dr Claire Demiot – Maîtresse de conférences au laboratoire MMMP

(Maintenance Myélinique et Neuropathies périphériques) s'intéresse depuis quatre ans à la prévention thérapeutique de ces neuropathies périphériques. Ses recherches ont mis en évidence une nouvelle cible thérapeutique pour prévenir les neuropathies toxiques telles que celles induites par la chimiothérapie. Ses travaux ont donné lieu à une publication dans la revue *Neuropharmacology*, ont fait l'objet d'un dépôt de brevet avec le laboratoire pharmaceutique suédois Vicore Pharma et d'une communication lors de l'International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration 2017. Suite à ces résultats, le Dr Claire Demiot, Vicore Pharma et une équipe de recherche Danoise « Steno clinic Copenhagen » viennent de déposer un projet européen H 2020 « Eurostars », soutenu par l'Université de Limoges, avec pour objectif d'étudier en profondeur les effets neuroprotecteurs de la molécule C21 afin de débiter rapidement des essais cliniques.

LE SPCTS

DÉVELOPPE UN CONTENEUR POUR LE STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Reconnu internationalement dans le domaine des céramiques industrielles, du procédé plasma et de la caractérisation thermomécanique, le laboratoire Sciences des Procédés Céramiques et Traitement de Surface (laboratoire de l'Université de Limoges et du CNRS) coordonnera le projet ScellMa (Scellement de surconteneur céramique par torche plasma) obtenu dans le cadre du programme « Nucléaire de Demain » des Investissements d'Avenir.

Le montant total de ce projet de recherche est de 1,87 M€ (dont 0,29 M€ pour le SPCTS) sur une durée de 46 mois. ScellMa sera accompagné techniquement et financièrement par l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) en collaboration avec deux partenaires industriels (Porcelaine Pierre Arquie – PPA), Traitement Composites Poudres et Process (TCPP) et un centre de compétence (CRITT Matériaux Alsace). Le SPCTS contribuera au développement d'un conteneur en céramique sûr en assurant la parfaite fermeture étanche pour des déchets radioactifs appelés Haute Activité (HA). Ceux-ci proviennent, pour l'essentiel, du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires et représentent la plus grande partie de la radioactivité des déchets radioactifs produits en France (96 % de la radioactivité totale en 2010 selon l'Andra). Ils devraient être stockés à terme au centre de stockage Cigéo (Bure, Meuse), site de stockage géologique profond en projet. L'objectif principal est de sceller, par la technologie de plasma thermique, deux pièces céramiques épaisses de grandes dimensions (corps et couvercle du conteneur) de manière étanche et durable en respectant un cahier des charges exigeant sur le plan thermique, physico-chimique et thermomécanique. Le SPCTS participera ainsi à la gestion du risque que présentent les déchets HA – un enjeu pour la protection des populations.

Bertrand Liagre distingué pour l'avancement de la Science au Liban

Bertrand Liagre – Professeur de Biochimie à la Faculté de Pharmacie et membre du LCSN (Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles), a été distingué par la « Lebanese Association for the Advancement of Science » le 6 Avril 2017 à Beyrouth. Cette distinction vient récompenser son implication depuis 2011 pour l'avancée de la Science au Liban. En 6 ans, il a co-encadré 4 thèses en co-tutelle avec l'université libanaise qui ont donné lieu à 6 publications dans des revues scientifiques réputées sur le plan international. Depuis 2012, il est membre du comité scientifique du congrès international « Cellular & Molecular Biology Meeting » au Liban. Les activités scientifiques de Bertrand Liagre sont rattachées à la thématique « Photothérapie dynamique, signalisation anti-cancéreuse et métabolisme de l'acide arachidonique » en relation avec les processus d'apoptose et de différenciation cellulaires. Il a notamment apporté son expertise scientifique en tant que chargé de cours dans le Master 2 Recherche Biosanté option Cancérologie de l'Université Libanaise ouvrant des opportunités au recrutement de futur.e.s doctorant.e.s à l'Université de Limoges.

Les universités de Limoges et Cadi Ayyad (Maroc) renforcent leurs liens

Réunis à Marrakech dans le cadre de la 17^e assemblée générale de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Alain Célérier, Président de l'Université de Limoges et Abdellatif Miraoui, Président de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, ont signé le 11 mai une charte de partenariat stratégique. Avec cette charte, l'Université de Limoges confirme son engagement de longue date dans une politique francophone active. Sa délégation composée d'Alain Célérier, de Nathalie Bernardie-Tahir, Vice Présidente « Stratégie internationale », de Loïc Artiaga, chargé de mission « Réseaux francophones », de Patrick Fauchère, responsable du projet CodiLiMar et de la Licence professionnelle « Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques » et d'Hélène Déjoux, Directrice du Pôle international, a profité de l'événement pour rencontrer ses partenaires et faire avancer plusieurs projets de coopération. Bien représentée dans les instances de l'AUF et troisième université française en termes de thèses soutenues sur la francophonie,

l'Université de Limoges est solidaire d'un territoire où ce domaine est une réalité quotidienne (Festival des Francophonies, Bibliothèque francophone multimédia...), que l'établissement questionne autant en médecine et en droit, que dans la gestion de l'eau ou en littérature. Abdellatif Miraoui et Alain Célérier ont exprimé le souhait de susciter des réseaux internationaux équilibrés, étendus à la formation, à la recherche et à la gouvernance. Les deux établissements travaillent ensemble depuis douze ans, et trois diplômes en partenariat reposant sur des dispositifs innovants seront proposés aux étudiant.e.s des deux universités à la rentrée universitaire 2017/2018. Pour répondre avec rapidité et efficacité aux défis du temps – massification du supérieur dans les pays du Sud, transformations numériques, enjeux sociaux-économiques et climatiques – leurs équipes souhaitent repenser les coopérations méditerranéennes et engager leurs établissements dans des réseaux à taille humaine. À la rentrée, un plan d'action sera mis en place : il déclinera les actions communes envisagées par les deux universités, dont la réponse commune à des appels à projets européens ainsi que la mobilité des personnels.

ITALIQUES

L'IPAG

à l'heure sénégalaise !

La directrice de l'IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale), Clotilde Deffigier, a signé un accord de partenariat original avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Si la Faculté des sciences juridiques et politiques souhaitait, à l'initiative du Doyen Badji et du Docteur Thiam, bénéficier d'une expertise pour la préparation aux concours administratifs, l'accord finalement signé est double : la délégation était en effet composée de deux universitaires de Limoges, mais aussi de deux directeurs généraux de collectivités territoriales, dont M. Christophe Verger, DGS de Panazol et président du conseil d'administration de l'IPAG ; ainsi outre le partenariat entre la faculté et l'IPAG sur la formation et la recherche (intercommunalité, entrecroisement des droits, justice transitionnelle), un autre accord en lien avec le premier a été conclu entre le Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales (SNDGCT) et l'Institut de la Gouvernance territoriale (IGT, établissement de l'UCAD). C'est ainsi tout le champ de la formation académique et professionnelle qui est couvert, permettant l'échange d'étudiant.e.s pour des stages, l'échange d'enseignant.e.s pour la formation et la recherche, la mise en place de formations tout au long de la vie et de validations d'acquis d'expériences. Cette rencontre a été l'occasion de lancer la première conférence territoriale sur la décentralisation en France et au Sénégal avec des élu.e.s et des universitaires.

François Denis

décoré par le Président du Sénégal

C'est lors d'une cérémonie solennelle le 19 juin 2017 à Dakar, que François Denis, Professeur Emérite de l'Université de Limoges (Médecine), a reçu des mains du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, les insignes de Commandeur de l'Ordre National du Lion pour sa contribution à la recherche en Afrique, mais aussi à la construction d'un Institut de Recherche Médicale (IRESSEF) près de Dakar. En effet, ce nouvel Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation permettra d'appuyer les politiques de santé publique mais aussi de promouvoir la recherche pour combattre certaines pandémies en Afrique.

Le Design et le vivant.
Cultures, agricultures
et milieux paysagers

Nicole Pignier, Professeure d'Université à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et rattachée au Centre de Recherche Sémiotiques (CERES), vient de publier un ouvrage aux Editions Connaissances et Savoirs : *Le Design et le vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers.*

L'auteure interroge les choix éthiques qui nous amènent à designer le vivant, designer indifféremment au vivant, designer à rebours du vivant ou designer avec le vivant. Partant d'une approche comparative entre le design permaculturel, les cultures paysannes et l'agriculture industrielle, Nicole Pignier questionne les liens entre cultures, agricultures, technologies. Dans une approche sémiotique des Sciences de l'Information et de la Communication, elle met en exergue les liens entre perception et éthique au sein des activités de design.

Les biens communs
environnementaux : quel(s)
statut(s) juridique(s) ?

Les PULIM viennent de publier

***Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?* Jessica Makowiak, Simon Jolivet (dir.) - 2017**

L'objet de cet ouvrage, fruit d'un colloque organisé par le CRIDEAU (équipe thématique de l'OMIJ), est précisément de réfléchir au(x) statut(s) juridique(s) des biens communs environnementaux, qu'il s'agisse (entre autres) des fonds marins, de la colonne d'eau de la haute-mer, des espèces animales (migratrices comme non migratrices), des espaces naturels transfrontaliers, voire du « système terrestre » dans son ensemble. Comment définir les différents statuts juridiques applicables aux biens communs environnementaux ? Comment qualifier les différents biens communs environnementaux, et quel régime juridique correspond aux différentes qualifications ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre. Pour y parvenir, des auteurs venant d'horizons divers (France, Brésil, Espagne, Etats-Unis, Portugal) ont croisé des approches globales, qui portent sur les biens communs environnementaux pris comme une catégorie à part entière, ponctuées d'études de cas mettant en lumière les particularismes de certains d'entre eux.

« Participer à cette instance permet de saisir l'extrême diversité des situations universitaires dans le monde, de comprendre les préoccupations spécifiques d'universités confrontées à des enjeux parfois communs... »

Nathalie Bernardie-Tahir élue au Conseil scientifique de l'AUF

Professeure de Géographie et ancienne vice-présidente en charge de la Stratégie internationale à l'Université de Limoges, Nathalie Bernardie-Tahir vient d'être élue membre du Conseil scientifique de l'Agence Universitaire de la Francophonie.

— Qu'est-ce que le Conseil scientifique et quel rôle assure-t-il au sein de l'AUF ?

Le Conseil scientifique est un organe consultatif chargé d'une mission d'orientation de la politique scientifique et d'une mission d'évaluation des activités de l'AUF. Il est composé de 27 membres internationaux, 18 membres désignés sur proposition des universités et de 9 membres désignés sur proposition des réseaux universitaires.

— Pouvez-vous nous en dire plus sur votre élection et sur les raisons qui vous ont incitée à être candidate ?

Je viens d'être élue membre de ce Conseil scientifique, représentant l'Université de Limoges, ce qui porte à 6 (sur 27) le nombre de membres représentant une université ou un réseau universitaire français. Depuis ces dernières années, nous avons beaucoup œuvré pour mettre en cohérence un grand nombre d'actions menées depuis longtemps à l'Université (et sur le territoire limousin) dans le cadre de la francophonie, au point de définir une stratégie francophone au sein de notre politique internationale. Dans cette perspective, il m'a paru pertinent et cohérent de poser ma candidature dans cette instance majeure de la francophonie universitaire internationale.

— Quelle est la durée de votre mandat et quelles seront vos missions ?

Le mandat est de trois ans. Le Conseil scientifique de l'AUF se réunit au moins deux fois par an, à Paris et Montréal. Le rôle de chacun des membres est de contribuer à définir collectivement une politique scientifique permettant de susciter et d'accompagner des projets promouvant la francophonie universitaire dans le monde, tant sur le plan de la formation, de la recherche et de la gouvernance, et à favoriser les collaborations internationales au sein de l'aire francophone, particulièrement entre les établissements du Nord et du Sud. Chaque année des appels d'offre sont proposés par le Conseil scientifique pour soutenir des projets de recherche, attribuer des bourses d'études, etc. dont les dossiers sont évalués par les membres du Conseil.

— En quoi votre présence au sein du Conseil scientifique de l'AUF est-elle un atout pour l'Université de Limoges ? Les liens entre l'AUF et l'université vont-ils s'en trouver renforcés ?

Ma participation à cette instance devrait permettre d'accroître considérablement la visibilité de notre université, une des rares françaises à siéger dans cette instance qui forme une belle caisse de résonance internationale. Être membre du Conseil scientifique de l'AUF, c'est être intégré dans un réseau international fondé sur une proximité interpersonnelle qui se construit entre chacun des membres, au plus grand bénéfice de chacun. L'autre grand intérêt pour l'Université de Limoges, qui s'est ouvertement engagée dans une stratégie de

valorisation de ses réseaux francophones, est d'avoir une vision claire sur la politique menée par l'AUF et une connaissance précise des orientations et appels d'offre qui pourraient l'intéresser directement.

— À titre professionnel et personnel, que va vous apporter cette mission ?

Cette expérience promet d'être extrêmement enrichissante, comme j'ai pu m'en rendre compte au cours de la première réunion du Conseil scientifique à Marrakech le 10 mai dernier. Participer à cette instance permet de saisir l'extrême diversité des situations universitaires dans le monde, de comprendre les préoccupations spécifiques d'universités confrontées à des enjeux parfois communs (comme l'insertion professionnelle des étudiant.e.s ou, par exemple, la problématique des publications scientifiques francophones dans un univers académique dominé par les Anglo-saxons), mais souvent si différents : l'explosion des effectifs dans les universités africaines, le problème géopolitique pour certains établissements du Moyen-Orient, etc. Cette confrontation à l'interculturalité universitaire est donc très stimulante et permet d'avoir une vision beaucoup plus fine du paysage universitaire international. En tant que géographe, la participation à des échanges qui traduisent, de manière concrète et opérationnelle, toute la complexité de la relation Nord/Sud et la problématique post-coloniale est tout à fait passionnante.

Focus sur l'AUF

L'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) est une association internationale créée il y a plus de 50 ans. Elle regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifiques utilisant la langue française dans le monde entier. Avec un réseau de 845 membres dans 111 pays, elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Sa mission est de promouvoir une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique et social des sociétés. Elle favorise la solidarité active entre ses institutions membres et les accompagne dans leur dynamique de structuration (amélioration de la qualité de la formation, de la recherche, de la gouvernance universitaire, de l'employabilité des diplômés) et d'implication dans le développement.

LU

